

GLOBALLASHUV SHAROITIDA MA'NAVY TARG'IBOTNING ZARURIYATI VA O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Murodaliyev Baxtiyor Xolmirzayevich

Termiz davlat universitetining Pedagogika instituti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7556631>

Annotatsiya. Ushbu maqolada globallashuv jarayonida ma'naviy targ'ibotning zaruriyati, o'ziga xosligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: globallashuv, ma'naviy targ'ibot, zaruriyat, sur'at, destruktiv o'zgarishlar, individualizm, egoizm, egotsentrizm, milliy-ma'naviy meros.

НЕОБХОДИМОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ДУХОВНОЙ ПРОГРАММЫ В ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Аннотация. В данной статье рассматривается необходимость и своеобразие духовной пропаганды в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, духовная пропаганда, необходимость, скорость, деструктивные изменения, индивидуализм, эгоизм, эгоцентризм, национально-духовное наследие.

THE NEED AND SPECIFIC CHARACTERISTICS OF SPIRITUAL PROPAGATION IN GLOBALIZATION

Abstract. This article discusses the necessity and uniqueness of spiritual propaganda in the process of globalization.

Key words: globalization, spiritual propaganda, necessity, speed, destructive changes, individualism, egoism, egocentrism, national-spiritual heritage.

Globalashuv jarayoni hayotimizga tobora tez va chuqur kirib kelayotganining asosiy omili va sababi xususida gapirganda, shuni obektiv tan olish kerakki, bugungi kunda har qaysi davlatning taraqqiyoti va ravnaqi nafaqat yaqin va uzoq qo'shnilar, balki jahon miqyosida mintaq va hududlar bilan chambarchas bog'lanib boryapti, biror mamlakatning bu jarayondan chetda turishi ijobiy natijalarga olib kelmasligini tushunish, anglash qiyin emas. Shu ma'noda, globallashuv bu avvalo, hayot sur'atlarining beqiyos darajada tezlashuvi demakdir.

XX asrning ikkinchi yarmi — XXI boshida jahon taraqqiyotida shakllangan yangi umumsayyoraviy tartibot, tamadduniy bosqich mazmun mohiyati, davlatlar va kishilar o'rtasida o'zaro aloqalarning kengayishi va murakkablashishi, dunyo miqyosida axborot makoni, kapital, tovar hamda ishchi kuchi bozoridagi integratsiyalashuv, atrof muhitga texnogen ta'sirning kuchayishi, ommaviy madaniyat namunalarning keng tarqalishi, informatsion-mafkuraviy va diniy-ekstremistik xurujlar xavfining ortib borishini ifoda etadigan global jarayondir. Globallashuvning turli xil g'oya va mafkuralar bilan bog'liqligi hamda milliy g'oyaga ehtiyojning zarurati madaniyat, hatto shaxsiy turmush tarzini qamrab olgan globallashuv jarayoni bilan bog'lanmoqda.

1985 yilda taniqli amerikalik olim R.Robertson "Globalization" iborasini ilmiy muomalaga kiritib, bu tushuncha "odamlar ongida sayyoramizning torayishi hamda dunyoning yaxlit tarzda anglanishi"ni aks ettirib, "dunyoning birlashuvi va kishilar o'rtasidagi o'zaro aloqalarining kuchayishini" ifoda etadigan jarayon sifatida talqin etadi. XX asrning 70 yillarigacha dunyo mamlakatlarining iqtisodiy – ijtimoiy hamda siyosiy taraqqiyoti har bir davlatning o'z hududi

doirasidagi rivojlangan sur'atlari yoxud ularning o'zaro munosabatlari darajasidan iborat jarayon sifatida talqin etilar edi. Globallashuv davriga kelib esa taraqqiyot borasida o'zgacha qarash voqea hodisalarni makon va zamondan ajratmagan xolda, sinxron tarzda talqin etish tamoyili ko'zga tashlana boshladi.

Globallashuvning turli mamlakatlarga o'tkazayotgan ta'siri ham turlicha. Bu hol dunyo mamlakatlarining iqtisodiy, axborot, ma'naviyat salohiyatlari va siyosati bilan bog'liq. Dunyoda yuz berayotgan jarayonlarning har bir mamlakatga o'tkazayotgan salbiy ta'sirini kamaytirish va ijobiy ta'sirini kuchaytirish uchun shu hodisaning mohiyatini chuqurroq anglash, uning xususiyatlarini o'rganish lozim. Bu hodisani chuqur o'rganmasdan turib, unga moslashish, kerak bo'lganda, uning yo'nalishini tegishli tarzda o'zgartirish mumkin emas.

Globallashuv yana shunday jarayonki, uni chuqur o'rganmaslik, undan foydalanish strategiyasi, taktikasi va texnologiyasini ishlab chiqmaslik mamlakat iqtisodi va madaniyati, ma'naviyatini shiddatli selning kuchiga boshqaruvchisiz qayiqni topshirish bilan barobardir. Jamiyatning ma'naviy yangilanishi bevosita an'anaviy negizlarini asos qilib olgan holda, zamonaviylikni targ'ib qilish va uni qabul qilish, uning mohiyatini keng ommaga etkazib berish bugun globallashuv jarayonlari avjiga mingan zamonda alohida ahamiyat kasb etadi.

Avvalo, bu jarayonda har bir axborot va ma'lumotlarni etarli asoslab berishga qaratilishi jarayonni bir yo'nalishda rivojlanishini ta'minlaydi. Turli ta'sirlarga moyil va qiziquvchan xususiyatga ega va hali hayotning "achchiq" tajribalaridan bexabar yoshlarni chidamli, o'z fikriga va dunyoqarashiga ega qilib tarbiyalash milliy g'oya targ'ibotining asosiy vazifalaridan biridir. Aynan yosh avlodimizni milliy g'oyani asrovchilari va keyingi avlodga yetkazuvchi ekanliklari bu jarayonni nechog'lik muhim ekanligini yana bir bor isbotlab beradi. Mustaqillik yillarida mamlakatimiz olimlari o'tkazgan va o'tkazayotgan tahlili bu sohada ishlar endigina boshlanganidan dalolat beradi.

Globallashuv milliy ma'naviyatga ham ta'sirini o'tkazadi. Buning uchun milliy ma'naviyatlar o'zini asrab qolishi va global ta'sirlarga javob bera olishi uchun o'zining hozirgi zamonda erishilayotgan yutuqlari bilan yanada boyitib borishi muhim ahamiyatga ega. Uning ta'siri kirib kelgan jamiyatning barcha sohalari tez bo'lmasa-da, ammo asta sekinlik bilan bo'lsada, o'z "iz"larini qoldiradi. Bunday turdagi "ta'sirlar"ga eng beriluvchan, uni oldida hali zaifroq bo'lgan kuch bu yoshlar hisoblanadi.

Shulardan kelib chiqqan holda, globallashuv jarayonida turli g'oya va mafkuralarni aynan yoshlar orqali "ko'prik" sifatida foydalanishlariga yo'l qo'ymasliklari uchun, millatparvar, xalqchil, umuminsoniy tamoyillarga asoslangan milliy g'oya asosida qurollantirish bugun ushbu masalaning qanchalik muhimlik darajasini belgilab beradi. Mamlakatimizning jahon maydonida olib borayotgan siyosati ko'proq samara va muvaffaqiyat keltirishini istasak va eng avvalo, yosh avlodni kelajakda davlatimizni tayanchi sifatida tarbiyalashga qaratilgan ishlarni kuchaytirishimiz, globallashuvning mohiyati, yo'nalishlari, xususiyatlarini chuqurroq tadqiq va tahlil qilish zarur.

Aynan shu jarayonni chuqurroq tahlil etish orqali siyosatchilar uchun to'g'ri yo'l tanlashi va qarorlar qabul qilinishi uchun imkoniyat yaratilishi mumkin. Yoshlarda axborot xavfsizlikni ta'minlovchi omillar: ta'lim va tarbiyaning davlat siyosati darajasiga ko'tarilishi alohida bu jarayonga mazmun kasb etadi; yoshlarga tegishli muammolarni bosqichma-bosqich hal etilishi, mehnatni taqsimlash, mahsulot ishlab chiqarish mehnat bozorini engillashtirish muammolarini

birin-ketin bartaraf etishi natijasida yoshlarning siyosiy va ijtimoiy faolligi oshib boradi; ijtimoiy-iqtisodiy islohotlarning mazmun-mohiyati yoshlar muammosini bartaraf etishga qaratilganligini kiritish mumkin. Insoniyatning keyingi taraqqiyot yillari globallashuv sharoitida shaxsning ijtimoiy ongi, yo'naltiruvchi maqsadlari, qadriyatlar, hayotiy tushunchalari, dunyoqarashi va oxir-oqibat uning jamiyat bilan munosabatlarida qanday o'zgarishlar sodir bo'layotganligiga bog'liq.

Globallashuv davrida: turli xil mafkuralar o'rtasida kurash; ma'naviy tahdidlar; "ommaviy madaniyat" ko'rinishlari; odam savdosi; diniy eksteremizm va halqaro terorrizm; giyohvandlik, narkobiznes xavfi yanada kuchayadi. Bu mafkuraviy kurashlar mamlakatning geosiyosiy maqsadlariga qarshi yo'naltirilganligi bilan o'ziga xos xususiyatlarga ega. Shuning uchun, ijtimoiy va gumanitar fanlar globallashuvining jamiyat hayotining iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy, madaniy sohalariga ta'siri masalalariga katta e'tibor qaratilmoqda.

Globallashuvning inson va postindustrial jamiyatlar hayotidagi o'rni hamda roli haqidagi alohida qarashlar shakllanmoqda. Globallashuv turli xil g'oya va mafkuralar bilan bog'liq. Unda ezgu, bunyodkor g'oyalarni hamda aksincha jaholatga undaydigan tajovuzkor, buzg'unchi g'oyalar ham mavjudligini hisobga olish lozim. Bu jarayonlar inson tafakkuri va ma'naviy dunyosiga ta'siri masalasiga etarli darajada e'tibor berishni taqazo etadi. Globallashuv sharoitida inson tafakkuri va ma'naviy dunyosida sodir bo'layotgan o'zgarishlar quyidagi holatlar bilan belgilanadi:

- globallashuv shaxsni shakllantiruvchi jamiyatning madaniy-ma'naviy sohalariga ta'sir o'tkazib, muayyan o'zgarishlarga olib keladi, an'anaviy qadriyatlar tizimiga ham turli xil ta'sir etishi mumkin;

- globallashuv ta'sirida ro'y bergan o'zgarishlar insonning ma'naviyaxloqiy, psixologik qiyofasiga ham jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin va hozirgi zamon jamiyatining qiyofasini ham muayyan tarzda o'zgartiradi;

- globallashuvning ijobiy jihatlari bilan bir qatorda, uning ta'sirida ijtimoiy va individual ongda destruktiv o'zgarishlar ham qayd etilgan. Bu holat individualizm, egoizm, egotsentrizm insonparvarlik tamoyillarining evrilishi, axloqiy tushkunlik, hayotiy ayrim maqsadlar va tasavvurlarning buzilishi kabi hodisalarda namoyon bo'lmoqda.

- Globallashuv jarayoni milliy-ma'naviy meros va umuminsoniy qadriyatlarni uyg'un rivojlanishini taqazo etadi, aks holda ma'naviy tahdidlar kuchayadi. "Ma'naviyatga tahdid – o'zligimizga va kelajagimizga tahdid" ekanligini hisobga olishimiz lozim. Milliy g'oya targ'ibotida xalqimizning tabiati, irodasi, orzu intilishilarini ifodalaydigan quyidagi milliy-madaniy xususiyatlarni zamon talablari asosida yanada boyitishni nazarda tutadi:

- xalqimiz hayotida qadim-qadimdan jamoa bo'lib yashash ruhining ustunligi;
- jamoa timsoli bo'lgan oila, mahalla, el-yurt tushunchalarining muqaddasligi;
- ota-ona, mahalla-kuy, umuman jamoatga yuksak hurmat-e'tibor;
- millatning ulmas ruhi bo'lgan ona tiliga muhabbat;
- kattaga - hurmat va kichikka - izzat;
- mehr-muhabbat, go'zallik va nafosat, hayot abadiyliyining ramzi – ayol zotiga ehtirom;
- sabr-bardosh va mehnatsevarlik;
- halollik, mehr-oqibat va hakazo.

Milliy g'oya targ'ibotida quyidagi umumbashariy qadriyatlar e'tirof etiladi va ulardan oziqlanadi:

- qonun ustuvorligi;
- inson haq-huquqlari va xurfiylik;
- turli millat vakillariga hurmat va ular bilan bahamjihat yashash;
- diniy bag'rikenglik;
- dunyoviy bilimlarga intilish, ma'rifatparvarlik;
- o'zga xalqlarning ilg'or tajribalari va madaniyatini o'rganish.

Milliy g'oya targ'iboti vositalarining har biri o'z yo'nalishida:

1) milliy madaniy merosga tayanishi uchun asrab-avaylash va rivojlantirishga alohida ahamiyat berishi muhim;

2) Milliy-madaniy xususiyatlarni inkor etmagan holda, umumbashariy tamoyillarga sodiq qolgan holda targ'ibot ishlarini olib borish milliy g'oya maqsadlarini O'zbekiston xalqining ishonch va e'tiqodiga, hayotiy qadriyatiga aylanib borishiga xizmat qiladi.

Milliy g'oya targ'iboti texnologiyalarida bu uyg'un tarzda doimo ifodasini topib borishi, mamlakatda ozod va obod Vatan, erkin va farovon hayot qurishga xizmat qiladi. Shuning uchun ham, yoshlarda milliy g'oyaga daxldorlik hissini shakllantirish va rivojlantirish taraqqiyotning muhim sharti hisoblanadi.

REFERENCES

1. Mirziyoyev Sh. "Jamiyat hayotining tanasi iqtisodiyot bo'lsa, uning joni va ruhi ma'naviyatdir". Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish, bu borada davlat va jamoat tashkilotlarining hamkorligini kuchaytirish masalalari bo'yia videoselektor yig'ilishidagi ma'ruzasi. 2021-yil 19-yanvar. <http://uza.uz/posts/235451>
2. Abdulla Avloniy Turkiy guliston yoxud axloq. Toshkent "O'qituvchi" 1992.13-14 sahifa, bet 62.
3. Milliy istiqlol g'oyasi: asosiy tushunchalar va tamoyillar. –T.: "O'zbekiston", 2000, B49-50.
4. Ma'naviyat asosiy tushunchalar izohli lug'ati. G'ofur G'ulom. T.: 2010. 292 b.
5. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi Qonunining 5- moddasi. Xalq so'zi. 2016 yil 15 sentyabr